

ИҚТИСОДИЙ СУДЛАРДА СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБДА ИШ ЮРИТИШ

Учқудук туман иқтисодий
суди раиси Д.Турдиев

А Н Н О Т А Ц И Я

Мазкур мақолада Иқтисодий судларда соддалаштирилган тартибда иш юритиш, ишларни кўриб чиқиш, қандай ҳолларда ишлар соддалаштирилган тартибда кўриб чиқилиши, ушбу тоифадаги ишлар бўйича даъво аризаси ва унга илова қилинадиган ҳужжатлар, ишларни кўриб чиқиш хусусиятлари ва муддатлари, шунингдек қайси тоифадаги ишлар соддалаштирилган тартибда кўриб чиқилмаслиги ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: суд, низо, даъво аризаси, соддалаштирилган тартибда иш юритиш, тарафлар, учинчи шахслар, ҳал қилув қарори, юридик шахс, давлат сири, тижорат сири, Кодекс.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислохотлар билан биргаликда амалдаги Кодекс ва бошқа Қонун ҳужжатларига ҳам бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда. Бундан кўзланган асосий мақсад шуки, судларда ишларни кўришда фуқаро ва юридик шахсларнинг оғирини енгил қилиш, уларнинг оворагарчилигини олдини олиб, ишларни тез ва сифатли кўриб чиқиш ҳисобланади.

Ишларни соддалаштирилган тартибда кўриб чиқиш институтининг жорий қилиниши ҳам бунга яққол мисол бўла олади.

Бугунги кунда иқтисодий судларда соддалаштирилган тартибда бир қатор ишлар кўриб чиқилмоқда.

Хўш, қайси ҳолатларда низолар иқтисодий судларда соддалаштирилган тартибда кўриб чиқилади?

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси (кейинги ўринларда “ИПК” деб юритилади)нинг 203²-моддасига биноан, агар даъвонинг баҳоси юридик шахсларга нисбатан — базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан, яқка тартибдаги тадбиркорларга нисбатан эса — беш бараваридан ошмаса, даъво аризалари бўйича ишлар соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилиши лозим.

Корпоратив низолар бўйича ишлар, ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишлар соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилмайди.

Агар ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш чоғида учинчи шахснинг ишга киришиш тўғрисидаги илтимосномаси қаноатлантирилган, ушбу бобда белгиланган қоидалар бўйича кўриб чиқилиши мумкин бўлмаган қарши даъво қабул қилинган бўлса ёхуд агар суд қуйидагилар хусусида, шу жумладан тарафлардан бирининг илтимосномасига кўра қуйидагилар хусусида хулосага келса, суд ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриш ҳақида ажрим чиқаради:

1) ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш давлат сирининг, тижорат сирининг ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирнинг ошкор қилинишига олиб келиши мумкин бўлса;

2) қўшимча ҳолатларни аниқлаш ёки қўшимча далилларни текшириш, шунингдек далилларни улар турган жойда кўздан кечириш ва текшириш, экспертиза тайинлаш ёки гувоҳларнинг кўрсатувларини эшитиш зарур бўлса;

3) билдирилган талаб бошқа талаблар билан боғлиқ бўлса, шу жумладан учинчи шахсларга тааллуқли бўлса ёки мазкур иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжати билан учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари бузилиши мумкин бўлса.

Ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриш тўғрисидаги ажримда ишда иштирок этувчи шахслар бажариши лозим бўлган ҳаракатлар ва ушбу ҳаракатларни бажариш муддатлари кўрсатилади. Ажрим чиқарилгандан сўнг ишни кўриш бошидан бошланади.

Ўзаро боғлиқ бўлган бир нечта талаб билдирилган бўлиб, улардан бири ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талабларга тааллуқли бўлган, бошқалари эса уларга тааллуқли бўлмаган тақдирда, барча талаблар даъво ишини юритишнинг ушбу Кодексда белгиланган умумий қоидалари бўйича кўрилиши лозим.

Ушбу тоифадаги ишларни кўришда суд даъво аризасини иш юритишга қабул қилиш ва иш кўзғатиш тўғрисида суд ажрим чиқаради, ажримда иш соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўрилишини ҳамда иш кўриб чиқиладиган санани кўрсатади.

Жавобгар даъво аризаси юзасидан ёзма фикрини даъво аризасини иш юритишга қабул қилиш ва иш кўзғатиш ҳақида ажрим чиқарилган кундан эътиборан ўн беш кунлик муддатда судга ўзи асосланаётган ҳужжатлар ва далилларни илова қилган ҳолда тақдим этишга ҳақли. Ёзма фикрга унинг кўчирма нусхаси даъвогарга юборилганлигини тасдиқловчи ҳужжат илова қилинади.

Даъво аризасининг судга юборилиши ҳақида тегишли тарзда хабардор қилинган жавобгар томонидан даъво аризаси юзасидан ёзма фикр тақдим этилмаганлиги даъво аризасини соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқишга тўсқинлик қилмайди.

Белгиланган муддат ўтганидан кейин судга келиб тушган даъво аризаси юзасидан ёзма фикр, далиллар ва бошқа ҳужжатлар, агар уларни белгиланган муддатда тақдим этишнинг имкони бўлмаганлиги тараф томонидан

асослантирилган ва улар суд томонидан ҳал қилув қарори қабул қилингунига қадар келиб тушган бўлса, қабул қилинади.

Соддалаштирилган иш юритиш тартибидаги иш даъво аризасини иш юритишга қабул қилиш ва иш қўзғатиш ҳақида ажрим чиқарилган кундан эътиборан йигирма кундан ошмаган муддатда даъво аризаси юзасидан ёзма фикрни, далилларни ҳамда бошқа ҳужжатларни тақдим этиш учун белгиланган муддат ўтганидан кейин судья томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

Ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш муддати узайтирилмайди.

Суд соддалаштирилган иш юритиш тартибидаги ишни суд муҳокамасини ўтказмасдан, тарафларни чақиртирмасдан ва уларнинг тушунтиришларини эшитмасдан кўриб чиқади.

Шунингдек, ИПКнинг 203⁵-моддасига биноан, соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилган иш бўйича ҳал қилув қарори ушбу Кодекснинг 21-бобида назарда тутилган умумий қоидаларга кўра, ушбу бобда белгиланган хусусиятлар ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан қабул қилинади.

Ҳал қилув қарори, агар апелляция шикоят (протести) берилмаган бўлса, қабул қилинганидан кейин ўн кун ўтгач қонуний кучга киради.

Апелляция шикоят (протести) берилган тақдирда ҳал қилув қарори, агар у бекор қилинмаган бўлса, апелляция инстанцияси судининг қарори қабул қилинган кундан эътиборан қонуний кучга киради.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, судларда ишларни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш, аввало ишларни тез фурсатларда ҳал қилиб, тарафларнинг овозгарчилигини олдини олишга ҳамда уларнинг қимматли вақтларини тежашга хизмат қилади.

ILMIY NASHRLAR MARKAZI